

Ferramenta da Terapia

Interpessoal (TIP): Clarificação

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Professor de Inglês,
Autor, Mestrando em Genética, Especialista em Business
Intelligence e Gestão de Projetos, Graduado em Engenharia
de Produção, Licenciatura em Pedagogia.

engbrandl@yahoo.com.br

I. Conformática

Definologia: A Clarificação é uma ferramenta da Terapia Interpessoal (TIP) utilizada no processo terapêutico para esclarecer mal-entendidos, ambiguidades ou questões não resolvidas entre o terapeuta e o paciente, visando promover uma comunicação clara e eficaz.

Tematologia: Psicoterapia; Comunicação Interpessoal; Resolução de Conflitos.

Etimologia: O termo "clarificação" deriva do latim "clarus", que significa "claro", associado ao sufixo "-ficação", indicando a ação de tornar algo claro ou compreensível.

Enciclopédia da Conscienciologia

Neologia: Clarificação é um neologismo técnico da Terapia Interpessoal.

II. Fatuística

Pensenologia: A utilização da Clarificação está relacionada ao holopensene da comunicação interpessoal transparente e da resolução de conflitos de forma assertiva.

Fatologia: A Clarificação é uma técnica terapêutica que visa esclarecer dúvidas, ambiguidades ou mal-entendidos que possam surgir durante o processo de comunicação entre o terapeuta e o paciente. Por meio da Clarificação, o terapeuta busca identificar e esclarecer eventuais pontos obscuros ou questões não resolvidas que possam interferir na compreensão mútua e no progresso terapêutico. Isso pode envolver a exploração de significados, interpretações ou intenções subjacentes a determinadas mensagens ou comportamentos, com o objetivo de promover uma comunicação mais transparente e eficaz entre as partes envolvidas.

Parafatologia: Na dimensão parapsíquica, a Clarificação pode contribuir para o esclarecimento de conflitos e resistências inconscientes, facilitando

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
o acesso a informações e insights relevantes para o
processo terapêutico.

III. Detalhismo

Sinergismologia: A utilização da Clarificação potencializa o sinergismo terapêutico da Terapia Interpessoal ao promover uma comunicação mais clara e eficaz entre o terapeuta e o paciente, favorecendo o entendimento mútuo e a resolução de conflitos.

Principiologia: A Clarificação está fundamentada no princípio da transparência e da autenticidade na comunicação interpessoal, preconizado pela Terapia Interpessoal como um meio de promover uma relação terapêutica genuína e produtiva.

Codigologia: A utilização da Clarificação está alinhada com o código de ética da Terapia Interpessoal, que preconiza o respeito à autonomia, à dignidade e à privacidade do paciente, bem como a promoção de uma comunicação clara e transparente entre terapeuta e paciente.

Tecnologia: A Clarificação pode ser realizada por meio de diversas técnicas e estratégias terapêuticas, tais como repetição de mensagens,

Enciclopédia da Conscienciologia
reformulação de frases, questionamentos abertos e reflexões compartilhadas, que visam esclarecer eventuais mal-entendidos ou ambiguidades na comunicação interpessoal.

IV. Perfilologia

Elencologia: Terapeuta Interpessoal; Paciente em busca de compreensão e resolução de conflitos; Facilitador da comunicação.

Masculinologia: O terapeuta especializado em Clarificação; o paciente masculino em processo terapêutico de esclarecimento de dúvidas e mal-entendidos.

Femininologia: A terapeuta especializada em Clarificação; a paciente feminina em busca de uma comunicação mais clara e transparente no processo terapêutico.

Hominologia: O Homo sapiens em busca de uma comunicação interpessoal mais autêntica e eficaz; o Homo sapiens em processo terapêutico de esclarecimento e resolução de conflitos através da Clarificação.

V. Argumentologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Exemplologia: A Clarificação é exemplificada quando um terapeuta interpessoal esclarece um mal-entendido entre ele e o paciente, promovendo uma comunicação mais transparente e produtiva no contexto terapêutico.

Culturologia: A Cultura da Clarificação é fundamental para o desenvolvimento de relações interpessoais saudáveis e para a resolução construtiva de conflitos em diversos contextos sociais e profissionais.

VI. Acabativa

A Clarificação representa uma ferramenta essencial da Terapia Interpessoal, contribuindo para o esclarecimento de dúvidas, mal-entendidos e ambiguidades na comunicação entre terapeuta e paciente, favorecendo uma relação terapêutica mais transparente, autêntica e produtiva.